

COUNTER

版本 5.1

友好指南：

版本 5.1 的变化

本指南隶属 COUNTER Code of Practice 版本 5.1 系列友好指南

全系列包括：

- COUNTER Report 简介
- COUNTER Metric 简介
- COUNTER Attribute、Element 和其他（浅显）技术内容
- COUNTER 和 Open Access
- COUNTER 标准
- COUNTER 联盟服务
- 版本 5.1 的变化

注意：为便于阅读，我们在所有指南中都使用了简明英语。出于技术原因，Code of Practice 使用下划线来连接单词，因此 Data Type 实际上是 Data_Type，而 Total Item Investigations 是 Total_Item_Investigations。

本《指南》内容

标题	3
Item 作为报告单位	3
书籍指标	3
Section Type	4
扩展 Data Type 列表	4
澄清 Access Type 的定义	5
报告头	6
SUSHI 和 JSON 的变化	7
SUSHI	7
JSON	7
较小变化	8

标题

在版本 5.1 中，Code of Practice 的关键内容与早期版本相同：Platform Report、Database Report、Title Report 和 Item Report 及其衍生的 Standard View 未

Still in place

- R5 reports
- R5 metrics

作改变，各指标（Investigations、Request、Search 和 Denial）同样不受影响。

Key changes

- Item as the unit of reporting
- Access Type definitions
- Expanded Data Types
- Upgraded SUSHI
- Revised JSON

版本 5.1 的变化主要包括：更加一致地将 Item 作为报告单位；改进了 Access Type 的定义；扩展了 Data Type 列表；对 SUSHI 协议和相关 JSON 报告结构进行了一些重大升级。其中许多变化会影响 COUNTER Attribute，因此

图1：您需要知道的事。

《友好指南：COUNTER Attribute、Element 和其他（浅显）技术内容》会十分有用。

Item 作为报告单位

改进 OA 报告是版本 5.1 的主要目标之一，要求在顶层级进行报告。这不会影响大多数内容的类型，因此期刊、数据库、多媒体等将继续采用旧方式进行使用量报告。然而，这个变化确实影响了一些书籍指标，包括被归类为参考书的书籍（例如百科全书）。

书籍指标

使用 Item 和 Title 指标报告书籍的使用量。Title 指标不受迁移到顶层级报告的影响，Item 指标却受到影响。

让我们以某出版商平台按章节提供书籍的场景为例。用户选择下载完整的 10 章图书。在版本 5 中，出版商没有独立报告这些章节使用量的机制，但是有了项层级报告后，出版商可以准确地报告章节使用量，同时不会夸大书籍层级的 Title 使用量指标。查看以下表格，了解具体变化。

	版本 5	版本 5.1
Total Item Investigations	1	10
Unique Item Investigations	1	10
Total Item Requests	1	10
Unique Item Requests	1	10
Unique Title Investigations	1	1
Unique Title Requests	1	1

Section Type

迁移到项层级报告的一个连锁反应是不再需要旧的 Section Type Attribute。

Section Type 与 Data Type 一起使用，以更高粒度反映使用量数据。例如，根据 Data Type Book、Section Type Chapter 进行报告。Item Report 还提供了

Parent Data Type 的概念，可实现第三层粒度。由于现在可以直接根据粒度 Data Type（例如 Data Type Book Segment）报告使用量，所以 Section Type 不再相关。

图 2 : Data Type 如何工作或者版本 5.1 为什么不需要 Section Type。

扩展 Data Type 列表

在版本 5.1 中，我们扩展了 Data Type 列表，澄清了一些令人困惑的 Data Type 定义，并将 Data Type 作为四种主要 COUNTER Report 的重要组成部分。这样出版商更容易报告粒度化的使用量信息，图书馆更容易比较不同出版商的使用量以及使用量的时间变化趋势。

通过扩展 Data Type 列表，我们改变了 COUNTER Report Standard View 中报告的一些内容。例如，采用新 Conference Data Type 的出版商不会在 TR_J1 Standard View.中报告会议论文的使用量。通过使用 Title Report 来替代 Standard View，可以解决这个问题，因为 Title Report 可以很容易筛选并显示您

图3 : COUNTER Data Type 概要。

感兴趣的 Data Type 。

澄清 Access Type 的定义

在 Code of Practice 的早期版本中，我们对 COUNTER Access Type 的应用场合不够明确，因此在版本 5.1 中引入了以下原则：

- COUNTER Report 中的 Access Type 仅与生成报告的平台相关。这意味着仅供订阅者使用的数据库中的 OA 书籍将被报告为 Controlled。
- 一个内容项只能有一种 Access Type。这意味着，如果一篇期刊文章拥有免费的元数据，但仅限订阅者能获取全文，那么该文章的所有使用量都需要报告为 Controlled。

同样，以前的 Access Type 定义有点混乱，常用的只有两种（Controlled 和 OA Gold）。对于版本 5.1，我们希望避免描述引用商业模型的 OA 具体类型 OA 许可证并且我们需要帮助出版商报告他们提供的免费资料的使用量。经过几个月的讨论，参考对版本 5.1 磋商得到的社区反馈，我们约定以下 Access Type：

- **Controlled**。仅供获授权用户（例如订阅者或注册用户）使用的资料。
- **Open**。出版商宣称为 OA 的所有内容项，不考虑许可证类型、也无论该项最初是否 Controlled（例如，在禁止之后）。
- **Free To Read**。暂时免费向所有人开放的资料（例如，在新冠疫情初期的新冠病毒相关论文集）。

受到主要影响的是 Title Report 的 TR_B1 和 TR_J1 Standard View。在早期版本中，这些 Standard View 只排除 OA 篇章或文章。在版本 5.1 中，TR_B1 和 TR_J1 也将不包括 Free To Read 书籍和期刊内容。通过使用 Title Report 来替代 Standard View，可以解决这个问题，因为 Title Report 可以很容易筛选并显示您感兴趣的 Access Type。

第二个影响在于 Access Type 背后的原则以及我们对 Open 的定义。这意味着提供免费资料（有时称为“青铜”OA）的出版商能够将他们的使用量报告为 Open，而非以前的 Controlled。

报告头

图书馆管理员经常表示他们不确定他们的报告是由符合 COUNTER 标准的出版商提供，还是仅在结构方面相似而已。在版本 5.1 中，我们要求每个出版商都在 COUNTER Registry 中纳入其记录的链接，从而更容易对此作出判断。Registry 提供各个平台的详细信息，各个平台则提供经过审计且符合 COUNTER 标准的使用量报告。您可以通过网站 registry.projectcounter.org 阅读更多内容。

SUSHI 和 JSON 的变化

SUSHI

最明显的变化是从版本 5.1 开始，Code of Practice 的版本编号将包含在 URL 中（例如，<https://usage.reporting/sushi/r51>）。

我们正在淘汰基于 IP 的 SUSHI 服务认证，增加 SUSHI 的灵活性。出版商如果需要替换，可以选择实施 API Key 身份验证。

API 端点也有一些变化：

- /status 将是公开的，所以您可以轻松确认某服务是否处于活跃状态。
- /reports 的规模得到扩大，可以显示可用数据对应的第一个月和最后一个月的信息。
- 我们正在引入新参数，以涵盖 COUNTER 报告的常见扩展内容。

JSON

版本 5.1 的 JSON 模式使用 OpenAPI3.1，比旧模式更紧凑，因此更容易生成、验证和使用文件。这意味着在避免重复项和父级元数据、简化 Performance 结构和简化

数值列表等方面会做出改变。

我们还删除一些只出现在 JSON 报告中的额外字段，确保 JSON 报告和表格式报告匹配，从而更加容易进行跨报告格式的比较。

图 4：版本 5.1 中 SUSHI 和 JSON 的变化。

较小变化

有几个变化需要注意，但这些变化不太可能影响您对 COUNTER Report 的日常体验。

- 隶属 Item Report 的 Component，现在是可选的。此举旨在鼓励更多出版商提供 Item Report。
- 我们鼓励所有出版商都提供 Global Item Report，阅读《友好指南：COUNTER 和 Open Access》了解更多信息。

了解更多

请浏览 Code of Practice 全文 (<https://cop5.projectcounter.org/en/5.1>) 以及 COUNTER 媒体图书馆 (medialibrary.projectcounter.org) 了解更多信息。

如仍有问题，请随时通过电子邮件联系我们的项目总监：
tasha.mellins-cohen@counterusage.org

COUNTER

Thanks to our generous sponsors,
Friendly Guides will soon be available in...

Chinese

Sponsored by SpringerNature

SPRINGER NATURE

German

Sponsored by Thieme

 Thieme

Spanish

Sponsored by Gale

 GALE

French

Translated by the Couperin Consortium and
the Canadian Research Knowledge Network

Japanese

Translated by Yuimi Hlasten, Denison College

